

Ang Sining sa Pananalapi

Maybelle N. Dela Cruz, MBA

Associate Professor IV

Bulacan State University, City of Malolos Bulacan

Ang pera'y gabay sa agos ng ating buhay
Kung wasto ang gamit, ito'y tunay na kaagapay
Ngunit kapag ito'y winaldas at pinabayaan
Hirap ang kapalit na tiyak mong mararanasan.

Sining itong maituturing, hindi basta-basta
Pagtipid ay disiplina, hindi pagpapakasasa
Talino at wastong asal ang tunay na puhunan
Sa bawat hakbang tungo sa maayos na kinabukasan.

Bawat sentimong hawak ay bunga ng pagsisikap
Kayamanang mahalaga na di dapat magwakas
Kung ito'y gagamitin nang may pag-iingat
Bukas ay payapa, pangarap ay matutupad.

Hindi sa yaman o hirap nasusukat ang halaga
Kundi sa sipag, tiyaga, at gawa ng isang tao
At sa planong maingat na laging isinasagawa
Tagumpay ay makakamtan, unti-unti ngunit sigurado.

Mag-impok habang maaga, kahit barya'y mahalaga
Sa pagdating ng unos, ikaw ay may sandata
Hindi ka basta matitinag sa anumang pagsubok
Dahil handa ang puso't isip sa bawat pag-ikot.

Pananalapi'y isang sining na dapat pagyamanin
Sa disiplina at giting, ito'y palalaguin
Hindi luho ang layunin kundi kaalamang tunay
Upang makamit ang buhay na payapa at matatag na tunay.